

[RU] Knife Alignment: Why Moralizing AI Is as Absurd as Aligning Knives (Technical Note / Preprint)

Page • Tag

by Urb_RS (Kirill E)

Front matter

Version 1.0 · 25 DEC 2025 · License: CC BY-4.0 · Contact: Urb_RS (agcmanifesto.com, volume-logic.com, @Urb_RS (K.E.) — X, websites)

Abstract [EN]:

This technical note argues that treating text-level “ethics” as a proxy for real-world safety is a category mistake. Moralizing tools (e.g., language models) addresses interface tone rather than action constraints, and fails under “context collapse” where outputs framed as fiction or roleplay are interpreted downstream as executable instructions. We propose a boundary-first framing that separates Inner Alignment (competence) from Outer Alignment (responsibility boundaries, permissioning, and governance constraints), and claim that Outer Alignment must dominate Inner Alignment for safety. Three minimal tests (mannequin, curtain, and roleplay-to-action bridge) illustrate how permissioning failures persist even when outputs appear ethically compliant.

Keywords [EN]:

AI alignment, inner alignment, outer alignment, responsibility boundaries, permissioning, governance constraints, context collapse, tool use, safety by design, moralization fallacy

Knife Alignment: почему морализаторство инструментов не является стратегией безопасности

Тезис

Заметная часть дискурса про “безопасность ИИ” молчаливо предполагает, что *этика на уровне текста* автоматически ограничивает *действия в реальном мире*. Это категориальная ошибка.

Морализовать инструмент (нож, компилятор, языковую модель) — не стратегия безопасности. Это ошибка распределения ответственности: ты приписываешь моральную агентность не тому уровню системы, а потом чувствуешь себя в безопасности, потому что *интерфейс звучит морально*.

Корректный разрез такой:

- **Inner Alignment (IA):** компетентность / оптимизация / способность.
- **Outer Alignment (OA):** границы ответственности / разрешённые действия / ограничения управления (governance constraints).

IA может быть “идеальным”, а OA всё равно будет нарушен из-за схлопывания контекста.

Механизм сбоя: схлопывание контекста

Под “схлопыванием контекста” я имею в виду следующее: ты считаешь, что высказывание существует в одном контексте (“фикшн”, “ролеплей”, “шутка”, “гипотетика”), а нижележащие компоненты системы интерпретируют его в другом (“исполнение”, “авторизация”, “действие”).

Игрушечная версия:

1. Модель говорит: «Конечно, в художественной истории я бы сделал X».
2. Промежуточный слой (middleware) парсит “X” как исполнимую инструкцию.
3. Исполнительный слой (актуатор) или человек исполняет X.

После этого спорить про “намерение” или “моральность” модели в значительной степени бессмысленно. Провал безопасности здесь не “нож злой”. Провал в том, что система позволила *тексту из режима фикшн* пересечь границу и стать *исполнением в режиме действия*.

Если твоя стратегия безопасности в основном сводится к “пусть ответы звучат этично”, ты оптимизируешь не тот интерфейс. Ты получишь систему, которая отказывает в тексте, но всё равно позволяет вред через косвенные

цепочки, делегирование или интерпретацию вниз по стеку.

Почему “выравнивать ножи” абсурдно — и почему это правильная аналогия

Нож может резать хлеб или человека. Если ты говоришь “надо выровнять ножи”, ты смешиваешь категории:

- у ножа нет целей,
- нож не выбирает действия,
- нож — это усилитель возможностей без агентности.

Та же концептуальная ошибка возникает, когда “этичный язык” воспринимают как эквивалент “этичного действия”. Система может выдавать морально приятный текст, но всё равно быть звеном вредоносной цепочки действий.

Это не значит, что инструменты безобидны. Это значит, что моральный вес и ответственность живут в *архитектуре системы* и в *операторах*, а не в тоне инструмента.

Принцип границы

Рабочая позиция по безопасности — это не “модель должна быть морально хорошей”. Это:

Ограничения ОА должны доминировать над компетентностью ИА.

Практически:

- система должна быть устроена так, чтобы **способность не равнялась разрешению**;
- “режим фикшн” должен быть **неисполняемым по конструкции**;
- если действие запрещено, оно остаётся запрещённым даже если текст оформлен как ролеплей, сатира или метафора.

Этический стиль не равен принуждению. Принуждение — это принуждение.

Три минимальных теста (“набор проверок”)

Вот три теста, которые разделяют *морализаторский вывод* и *безопасность действий*.

Тест 1: тест манекена (ловушка человекоподобия)

Сценарий: систему просят “ударить ножом эту фигуру”. Фигура очень человекоподобна, но это манекен.

- Подход “морализовать текст” застревает: “это человек?”, “а если не человек?”, “зависит”.
- Подход “границы” спрашивает: **какова политика допустимых действий при неопределённости?**

Если система не может с высокой уверенностью проверить “это не человек”, ОА должен блокировать действие. Не потому что инструмент “морален”, а потому что границы ответственности при неопределённости должны быть консервативны.

Тест 2: тест занавеса (эпистемическая слепота)

Сценарий: есть занавес. За ним может быть человек. Система не видит. Пользователь говорит: “там просто кукла, поверь”.

Текст-морализаторный подход можно продавить нарративом.

Подход “границы” говорит: *нет верификации → нет исполнения*.

Это не “alignment failure” в моральном смысле. Это **провал разрешений** (permissioning failure). Если “поверь мне” перекрывает неопределённость, ты не решил alignment — ты снял управление и контроль.

Тест 3: мост “ролеплей → действие”

Сценарий: пользователь просит инструкции “для истории”, но вывод дальше уходит в инструмент, который способен воплощать шаги в реальности.

Если твоя стратегия — в основном “отказывать в запретном контенте” на уровне текста, ты пропустишь основной риск: **безопасно звучащий нарратив всё равно может содержать исполнимую структуру**.

Решение ОА — архитектурное:

- разделять каналы (фикшн vs исполнение),
- требовать явной авторизации для режима действия,
- аудитить и логировать вызовы инструментов,
- вводить типизированные интерфейсы, где “фикшн-вывод” не может быть распарсен как “план действия” без осознанной, проверяемой трансформации.

К чему это ведёт (и чего я не утверждаю)

Этот пост *не* утверждает:

- “у моделей не должно быть отказов”,
- “этика не важна”,
- “IA не важен”.

Он утверждает:

1. Морализованный язык не заменяет ограничения на уровне действий.
2. Значительная часть “этики ИИ” на практике — это UI-слой, который ломается при схлопывании контекста.
3. Главная битва за безопасность — это **границы ответственности**, а не “сделать инструмент добродетельным”.

Что заставит меня изменить мнение?

Я пересмотрю эту рамку, если кто-то покажет:

1. Устойчивый аргумент, что **морализаторство текста надёжно гарантирует ограничения действий**, даже при косвенности (tool use, делегирование, интерпретация middleware, социальная инженерия).
2. Архитектуру безопасности, где **убрав OA-контроли**, но оставив морализованные ответы, мы всё равно предотвращаем вредные действия в реальном мире.
3. Данные, что основные провалы в продакшн-системах — *не* схлопывание границ и провалы разрешений, а что-то другое, что уникально предотвращает именно морализованный текст.